

EL FETICHE DEL ESPACIO

THE FETISH OF THE SPACE

Ignacio Marcial Ercilla¹

Resumen

El presente artículo presenta el fetiche por el espacio como la última etapa del capitalismo, lo que deja atrás el capitalismo mismo, que Walter Benjamin había presentado como una religión. El fetiche por el espacio implica un desprendimiento del resto del aparato religioso para continuar su camino de manera autónoma. Una serie de elementos culturales en el imaginario moderno de ciertas sociedades han funcionado como condiciones de posibilidad de la aparición del fetiche por el espacio. Por un lado, el concepto de libertad negativa, que salió triunfante del proceso revolucionario estadounidense; por otro lado, el concepto de espacio vital desarrollado en Alemania a partir del de *Heimat*; por último, la cultura de los terratenientes del este del Elba. Tres elementos que tuvieron su confluencia en las llanuras del centro de los Estados Unidos, y que tienen su expresión en el modo de vida de los *suburbs* estadounidenses.

Palabras clave: Fetiche, espacio, capitalismo, libertad negativa, espacio vital, terratenientes.

Abstract

This article presents the space fetish as the last stage of capitalism, which leaves behind capitalism itself, which Walter Benjamin had presented as a religion. The fetish for space implies a detachment from the rest of the religious apparatus in order to continue its path autonomously. A series of cultural elements in the modern imaginary of certain societies have functioned as conditions of possibility for the appearance of the fetish for space. On the one hand, the concept of negative freedom, which emerged triumphant from the American revolutionary process; on the other hand, the concept of living space developed in Germany from that of *Heimat*; finally, the culture of the landowners east of the Elbe. Three elements that converged in the central plains of the United States, and which find their expression in the way of life of the American *suburbs*.

Keywords: Fetish, space, capitalism, negative freedom, vital space, landlords.

Recibido: 31 de octubre de 2024

Aceptado: 3 de abril de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Graduado en filosofía, máster en Pensamiento español e iberoamericano. Actualmente realizando un doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.

Correo: imarcial@ucm.es ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1293-0940>

1. EL ESPACIO COMO FETICHE RELIGIOSO

En el deseo de ensanchar el propio espacio puede reconocerse un fetiche de carácter religioso. Es decir: el espacio sirve esencialmente a la satisfacción de los mismos cuidados, tormentos y desasosiegos a los que antaño solían dar una respuesta los fetiches de carácter religioso. La demostración del carácter religioso del fetiche por el espacio “tal y como hizo Walter Benjamin con el capitalismo” podría generar cierta polémica, pero hay motivos para valorar esta idea².

Etimológicamente fetiche significa un producto que ha sido fabricado (*facticius*) a consecuencia de un acto de hacer (*facio*), diferenciado de lo que es “natural”. Este término latino evolucionó en *feitiço* en portugués, lengua en la que significa aquello que ha sido hecho de manera artificial por medio de la magia. La producción de un objeto no natural es propia de brujas y magos, quienes invierten la naturaleza para producir un objeto de carácter malvado. Fue de esta manera como los navegantes portugueses del siglo XVI emplearon la palabra *feitiço*, para referirse a los artefactos religiosos empleados por las poblaciones de África occidental. Con el tiempo, la palabra se fue extendiendo por toda Europa tomando nuevas significaciones, que señalaban desde la fase más primitiva de la historia religiosa de la humanidad para el erudito francés Charles Des Brosses, el fetichismo de la mercancía para Karl Marx, o el fetiche entendido como parafilia en el psicoanálisis de Freud³.

En paralelo a las mercancías para el capitalismo inicial, el espacio se ha ido desarrollando como un fetiche que va lentamente ganando peso. Hay tres rasgos en ciertas formas de concebir el espacio, que hacen de este un fetiche religioso reconocible. En primer lugar, en algunos lugares el espacio se ha convertido en un ente de culto al que adorar. Una adoración que no ha tenido parangón en la historia. Bajo el influjo de su espacio circundante interpretado ahora como fetiche religioso, el fetichista escucha la llamada al culto, que le lleva a trabajar su entorno, modificándolo, domesticándolo y transformándolo en una extensión de sí mismo. Envuelto por el fetiche del espacio, el fiel de esta religión no conoce ningún dogma especial, ninguna teología. El utilitarismo se vuelve la única doctrina que dirige las acciones del fiel, quien moldea el espacio en base a su necesidad de controlarlo, haciéndolo útil para sí mismo. A consecuencia de esta relación con el espacio, aparece la segunda característica, la duración permanente del culto. Interpretar el espacio circundante como fetiche religioso que invita al trabajo para ensanchar el control sobre él, supone una celebración del culto a ese fetiche sin tregua. No hay descansos en la ceremonia religiosa de ensanchar el espacio, es más, el descanso precisamente consiste en continuar ensanchando ese espacio, por lo que este culto sin fin se retroalimenta. El fiel trabaja para descansar en un espacio más amplio, aunque su descanso consista precisamente en ampliar ese espacio “*give them more space*”⁴ es lo que dice el fiel sobre alguien que necesita descansar. Esta circunstancia trae un tercer rasgo distintivo, que es el carácter gravoso del culto al fetiche del espacio. Este credo ha heredado de las religiones de salvación la necesidad de salvarse por medio de la práctica devota, que en este caso consiste en el trabajo que permite obtener una mayor transformación del espacio que circunscribe al fiel. La salvación en este caso es el descanso por medio de la obtención de más espacio. Pero el descanso implica la pérdida de capacidad para continuar el proceso de ensanchamiento del espacio, por lo que si se descansa, si se obtiene la salvación, esta se aleja. La salvación se ve penalizada por sí misma, y expiar la pena implica volver a la práctica devota del ensanchamiento del espacio. Una monstruosa conciencia de culpa que no puede expiarse apela al culto tratando de obtener salvación sin que se pueda alcanzar esta nunca. Este proceso sin fin es la casa de la desesperación de la que hablaba Walter Benjamin, y por la que le hacía pasar al superhombre de Nietzsche, en la soledad de su senda hacia ninguna parte. El Dios de este credo está oculto en el fetiche por el espacio, que al ser un concepto puro no se termina de alcanzar nunca. El superhombre se ha superado así mismo por medio del espacio que es él mismo, y que se expande en un proceso sin fin. Guiado por su fetiche, el humano trabaja incesantemente ensanchando el espacio que es visto ya como una extensión de sí mismo. Se ha fundido con su fetiche, en un hacer que es ser. El ser del humane es el culto a un fetiche, que es ya él mismo, sin necesidad de seguir ningún dogma, pues el dogma es el recordatorio de cómo adorar al fetiche, cosa que no es necesaria ya para el humane que ha quedado fundido con él.

2. LA LIBERTAD NEGATIVA DE LOS MODERNOS

La aparición del fetiche por el espacio no podría entenderse sin el contexto histórico que la ha favorecido en los tiempos recientes. Uno de los debates dominantes en los parlamentos modernos, el de la necesidad de repensar la comprensión de la libertad, puede ayudar a explicar este contexto. En febrero de 1819, Benjamin

² Este apartado parafrasea deliberadamente el texto *El capitalismo como religión* de Benjamin (s.f).

³ Hay una concisa relación de la etimología de la palabra fetiche en Bettini (2015).

⁴ “*give him more space*”, es la expresión que el autor de este artículo oía habitualmente en el período en el que vivió en Minnesota. Funciona como una panacea.

Constant (1989) pronunció una conocida conferencia en el Ateneo de París “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”. En este discurso, Constant defendió la necesidad del sistema político representativo, en base a las necesidades del mundo moderno, en contraposición a las del mundo antiguo. En Roma, nos dice Constant, el pueblo ejercía directamente muchos derechos políticos, de manera asamblearia, como votar las leyes o juzgar a los patricios. El sistema representativo es un descubrimiento de los modernos, sistema que no era conveniente en el mundo antiguo, dado que sus repúblicas estaban encerradas en espacios de menor tamaño que las actuales, que son incomparablemente más grandes de lo que fueron Esparta o Roma durante siglos. Una superficie más estrecha, y una población más exigua favorecen la participación directa de los ciudadanos; mientras que una población más abundante, y repartida por extensiones más vastas, requieren de sistemas representativos. Pero además, el modelo político va asociado a elementos del imaginario colectivo, tales como el concepto de libertad, que puede ser significativamente diferente en cada cultura. El entendimiento moderno de la libertad incluye para Constant el derecho de cada uno a expresar su opinión, escoger trabajo, disponer de propiedad, no pedir permiso ni rendir cuentas a nadie por lo que se hace, reunirse con otros, y libertad para profesar el culto. Esta forma de entender la libertad se fundamenta en la capacidad del individuo para realizar su vida en base a su propia voluntad, de manera independiente de la sociedad, sin presiones externas. Concepto significativamente diferente del que tenían los antiguos, quienes entendían que la libertad consistía en ejercer de manera colectiva y directa buena parte de los elementos que conformaban la soberanía. Como parte de esta forma de entender la libertad en tanto una actividad colectiva, veían compatible con ella la subordinación del individuo a la autoridad del grupo. Toda actividad de carácter privado se encontraba sometida a la estricta vigilancia de la sociedad, sin dejar espacio a la independencia individual. Esta comprensión de la libertad de la que hacían gala los antiguos se ha visto desfavorecida con el desarrollo de sociedades con mayor extensión y número de miembros en los tiempos modernos. Al aumentar la extensión de un estado, la importancia política del individuo se disuelve en la masa, perdiendo importancia, por lo que disfrutar de la libertad, tal y como la entendían en el mundo antiguo, no es posible en los tiempos modernos, en los que el individuo apenas percibe la influencia que ejerce. En cambio, la comprensión de la libertad del individuo como la libertad de acción dentro de su espacio personal, es posible y preferible en las sociedades modernas. La libertad de los tiempos modernos, concluye Constant, “debe consistir en el disfrute apacible de la independencia privada” (1989, p. 4).

Este conflicto entre los modos de entender la libertad que ha vertebrado el debate político moderno; fue descrito por Isaiah Berlin (1969) como una guerra abierta entre dos sistemas de ideas que buscan responder de manera diferenciada a la pregunta fundamental por las razones de la obediencia, del porqué se obedece o no a los mandatos del otro. Anteriormente, Weber había definido la dominación como “la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para para mandatos específicos” (2002, p. 170). Con esta definición, Weber puso el foco en la voluntad del que obedece el mandato, quien necesita de razones para seguir las órdenes recibidas, y que constituyen el modo de legitimación de la autoridad. Si bien los modos de legitimar la obediencia a la ley han sido variados a lo largo de la historia, el mundo moderno que Constant presentó a comienzos del siglo XIX se dirime entre dos grandes formas de entender esa obediencia, y con ellas, dos formas de entender la libertad. Una vetusta y caduca, la de los antiguos; la otra nueva, conveniente y hasta necesaria, la de los modernos. Pero por muy añeja que la libertad de los antiguos se presentase para Constant, dos siglos después el conflicto no ha terminado. Ulteriormente discurso de Constant, Isaiah Berlin volvió a presentar el mismo conflicto entre dos modos de entender la libertad, a partir de los modos de entender la legitimidad de la obediencia a la ley que entre medias presentó Weber. Berlin mostró el conflicto entre los dos modos de entender la libertad, como dos respuestas diferenciadas a la pregunta que el individuo se hace sobre los motivos de acatar un mandato o no. Estos modos de legitimar la autoridad se ven modelados por dos formas diferenciadas de concebir la libertad, la negativa y la positiva. La libertad entendida de manera negativa implica responder a la pregunta de cuál es el área en la que el individuo o grupo debe ser dejado libre para hacer lo que desee sin sufrir interferencias por parte de otras personas. Soy libre en la medida que nadie interfiere en mi actividad, por lo que la libertad política es meramente el área en la cual un ciudadano puede actuar sin ser obstruido por otros, sin que nadie deliberadamente interfiera en ella. Bajo esta forma de entender la libertad, la pobreza u otros inconvenientes similares que padezca el individuo dentro de su área, que le impidan el correcto desarrollo de sus actividades, no implicaría una merma de su libertad política. Esta comprensión de la libertad ha sido la reinante en la teoría clásica británica de filosofía política. El conflicto fundamental para los autores de esta corriente era la superficie del área que debía de disfrutar cada cual, y hasta donde ensancharla, siempre que no interfiriera con la de los demás. Para Berlin, Benjamin Constant, quién tenía un recuerdo muy vivo de la dictadura jacobina, fue el más elocuente defensor de esta forma de entender la libertad, que él denominaba moderna. Otros autores como Jefferson, Burke, Paine o Mill completan el catálogo de los defensores de esta forma de entender la libertad.

3. LA LIBERTAD PERDIDA DE LA REPÚBLICA

Si bien la forma negativa de entender la libertad ha sido la vencedora de los procesos políticos modernos, no es cierto que la forma positiva sea un resto arcaico de una antigüedad en la que el individuo quedaba anulado por el colectivo, tal y como Benjamin Constant trató de presentarla. Desde finales del siglo XX, un conjunto de historiadores anglosajones ha rescatado de los archivos disputas entorno a los procesos revolucionarios francés y estadounidense, en las que se demuestra que estos fueron en buena medida de inspiración republicana, una corriente de pensamiento que remite a la tradición clásica, y que se apoya en un concepto de libertad de carácter positivo, y no simplemente deudores de autores liberales como Hobbes y Locke (Castro Gómez, 2019, p. 162). Entre estos autores, John Pocock (1975) cuestionó la idea extendida de que fue el pensamiento de John Locke el que inspiró el pensamiento político constitucionalista de los Estados Unidos. En cambio, sostuvo en base a sus investigaciones historiográficas que muchos pensadores estadounidenses de la época estuvieron influenciados por las ideas republicanas de Maquiavelo, que habían llegado al continente americano a través de James Harrington.

Aunque la corriente republicana ha sido en buena medida sepultada por el peso del liberalismo a lo largo de los dos últimos siglos, su concepto positivo de la libertad ha pervivido en el pensamiento político moderno en un segundo plano. Mientras que la libertad negativa se fundamenta en el espacio en el que un individuo está libre de coacción externa, la libertad positiva busca identificar los motivos que llevan al individuo a la acción. Bajo este planteamiento, uno se considera libre en la medida en que es su propio dueño, y las decisiones que toma no dependen de fuerzas externas. Esto implica que el espacio personal que propone la versión negativa de la libertad no es suficiente para el republicanismo y demás propuestas políticas basadas en la libertad negativa. El espacio personal no tiene valor por sí mismo si no se tiene autocontrol dentro del mismo. De poco sirve estar libre de la coacción directa de los otros en el espacio personal, si no se está libre de sufrir la pobreza dentro del mismo, de la influencia de la naturaleza, o si no se tiene control sobre las propias pasiones.

El concepto positivo de libertad no puede estar detrás de la comprensión del espacio como un fetiche de carácter religioso, precisamente porque el componente de fetiche del espacio implica que el fetichista no está libre de influjos externos. El fetiche es garantía de la falta de autocontrol de su adorador, que no tiene verdadero conocimiento de los motivos de sus actos. Poco cambia que el espacio en el que se encuentra el fetichista realizando su vida sea amplio, o que vaya ensanchándose. No puede haber libertad positiva si el fetiche por el espacio gobierna su vida. Si el republicanismo se hubiera impuesto en las sociedades modernas, esta nueva forma de fetiche religioso no se habría dado. Por ello, el centro de la cultura basada en el fetiche por el espacio se debe buscar precisamente allí donde se impuso el concepto de libertad negativa de manera más clara, dado que este constituye el caldo de cultivo para el desarrollo del espacio como fetiche. Las investigaciones basadas en historiografía hechas por los autores republicanos señalan precisamente a los Estados Unidos como el lugar en el que el liberalismo, y con este el concepto de libertad negativa, se impuso claramente sobre la propuesta republicana, que en cambio dejó una impronta mayor en Europa (Castro Gómez, 2019, p. 195). Este aspecto de la historia reciente, señala a los Estados Unidos como el lugar donde mejor se dan las condiciones para el desarrollo del espacio como fetiche.

4. ESPACIO VITAL

Identificar la comprensión de la libertad en su modo negativo como la condición de posibilidad de generación del espacio como fetiche religioso, señala a los Estados Unidos como el lugar donde este fetiche ha contado con los elementos necesarios para desarrollarse. Así que la sociedad estadounidense contó desde sus inicios con un corpus intelectual que auspiciaba la aparición del espacio como fetiche religioso, a través de un imaginario colectivo que estaba influenciado por las ideas que el liberalismo había desarrollado en Europa previamente. Sin embargo, hay que observar que la sociedad estadounidense ha sufrido cambios importantes desde su independencia. A la evidente expansión de su territorio desde las trece colonias originales hasta el país que es hoy en día, hay que añadirle la llegada de una gran masa de inmigrantes, que constituyen una parte más importante de la genealogía de sus habitantes, que la de los que ya estaban allí en el momento de la conformación del nuevo estado. Estos nuevos estadounidenses han tenido que adaptarse a la cultura de la libertad negativa, al incorporarse a la sociedad estadounidense. Pero es de esperar que hayan traído consigo cierta influencia de sus sociedades de origen, matizando la comprensión de libertad negativa. Como los inmigrantes en los Estados Unidos han formado comunidades diferenciadas y con poder e influencia variados en base a privilegios establecidos previamente ya en tiempos de la colonia, es de prever que aquellas comunidades más empoderadas por ser de origen favorecido por el imaginario nacional, y por contar con mayor número de miembros, han influido en la cultura estadounidense más que aquellas que, o bien por su escaso número, o bien por la discriminación sufrida, no se les ha dejado dar

forma a los conceptos básicos de la ideología del país. Tanto por privilegio nacional, como por número de miembros, las comunidades migrantes europeas han sido las más importantes a la hora de influir en los aspectos políticos de la cultura estadounidense, y entre ellos, los alemanes contaron con la visión de pueblo civilizado que hacía de ellos la sociedad estadounidense. Esta circunstancia llevó a la joven república a estimular la llegada de inmigrantes alemanes con los que colonizar el centro del país, lo que terminó por provocar un movimiento masivo de gente a finales del siglo XIX, que en tiempos de la Primera Guerra Mundial había alcanzado los cinco millones de personas (Bade, 1980, p. 348).

Esta población alemana se asentó en el país de la libertad negativa, que había resultado de la victoria intelectual del liberalismo sobre el republicanismo en la etapa independentista. Pero no provenía de un país particularmente liberal. En cambio, el liberalismo se asentó en Alemania con retraso, y no alcanzó a influir en la sociedad alemana hasta bien entrado el siglo. XIX, que tuvo al cameralismo heredado del siglo pasado como doctrina imperante. Cuando en 1818 se introdujo la primera medida económica liberal de calado, la retirada de los aranceles internos, numerosos intelectuales reaccionaron frente a ella, como Adam Müller que veía que la retirada de los aranceles favorecería a la industria frente a la agricultura, verdadero motor económico del país, o Johann Gottlieb Fichte, que veía sufrimiento para los trabajadores con el desarrollo de la nueva industria (Barkin, 1970). La intelectualidad alemana veía con nostalgia la pérdida de formas de vida y de relacionarse con la naturaleza que los cambios que el liberalismo económico imponía. Este rechazo por el cambio se materializó con el rescate de la palabra gótica *heimat*, que se convirtió en símbolo del espacio geográfico y la naturaleza que lo habitaba en la mente de muchos alemanes, y que con el tiempo adquirió una connotación de exaltación nacionalista (Applegate, 1990). Por lo que, si bien la sociedad alemana tuvo reticencias para aceptar el liberalismo que traía consigo la promoción de la libertad negativa, también desarrolló su propio concepto de espacio a través del imaginario nacional de la *heimat*.

Esta forma de comprender el espacio nacional se fue radicalizando con el tiempo, haciendo cada vez más estrecha su comprensión de lo que era Alemania, y de cómo ésta debía de ser. Al igual que la industrialización amenazaba para muchos la forma tradicional de vivir del alemán, también los elementos identificados como foráneos ponían en peligro la forma de ser alemán. Esta amenaza fue identificada con especial claridad en las regiones orientales, donde una fuerte minoría polaca hacía parte de la composición lingüística, cultural y religiosa de la población del segundo imperio alemán. Para muchos alemanes, los polacos amenazaban con imponerse en lo lingüístico y religioso sobre la población alemana de la región, por lo que marcar la diferencia con la cultura polaca era necesario para impedir el proceso de ósmosis entre ambas comunidades. El nacionalismo alemán buscaba defender su espacio frente al fenómeno de la polonización, promoviendo la lengua y cultura alemanas, y la religión protestante frente a un credo católico mayoritario entre los polacos (Tims, 1941). La materialización de estos anhelos polonóforos llegó de la mano de creación de la Comisión Real Prusiana de Colonización, orquestada en un origen por Bismarck, y que se mantuvo en activo hasta la Primera Guerra Mundial, teniendo como objetivo fundamental defender la germanidad frente a la “inundación eslava” (Jones, 2013, p. 113).

La defensa del oriente alemán se recrudeció en la época en la que los alemanes de la región emigraban a los Estados Unidos, pero no era nueva en el imaginario prusiano. Los territorios del este del Elba llevaban siglos viendo sus fronteras moverse, y los alemanes interpretaban el territorio como una marca en la que era necesario asentarse para protegerla del avance de la barbarie eslava. Esta circunstancia ya se observaba en la región desde finales de la Edad Media, pero el gobierno de Federico el Grande dio un paso más adelante, ya que se empezó a hablar de colonización con las sucesivas particiones de Polonia. Para cuando el gobierno de Bismarck inició las políticas de colonización interna, la idea de la patria como un espacio al que proteger y ensanchar estaba ya bien asentada en el imaginario alemán (Koehl, 1953). Y fue este imaginario el que auspició otro concepto vertebrador del espacio como fetiche, el de espacio vital, que se hizo fundamental entre los sectores conservadores alemanes en la década de los años 1920, que demandaban la expansión del *Lebensraum*, término que había sido empleado por primera vez por Friedrich Ratzel (1901) en la década de los 1890 en sus clases de geografía en la universidad de Leipzig. Ratzel se apoyó en una concepción darwinista de la naturaleza y el espacio para sostener que las especies necesitan de un espacio vital (*Lebensraum*), que ha de expandirse para cubrir una superficie creciente, y que esta expansión se veía afectada por la geografía y por la confrontación con otras especies. De igual manera que las especies, los pueblos necesitan expandirse para desarrollarse, de lo contrario decaen y mueren. Este es el motivo de las migraciones, que se producen a consecuencia de la necesidad que los pueblos tienen de expandir el espacio vital, así como de las colonizaciones que, con cuyas exploraciones y ocupaciones de nuevos territorios, traen una expansión del espacio vital para los pueblos (Smith, 1980).

5. EL IMAGINARIO DE LOS TERRATENIENTES

Aunque la idea del espacio vital caló hondo en el imaginario de toda Alemania, la franja oriental del país mantuvo una relación especial con este concepto, dado que era precisamente allí hacia donde apuntaba la expansión del Imperio. Este aspecto se vuelve especialmente significativo si atendemos al hecho de que fue precisamente de esta región de donde salió la mayoría de los emigrantes que dejaron Alemania para asentarse en las praderas del centro de los Estados Unidos. A esta idea de espacio vital que estimulaba la imaginación expansionista y culturalmente homogeneizante del nacionalismo alemán, hay que añadir la particular realidad socioeconómica de la región. Los territorios alemanes del Este del río Elba estaban gobernados por una élite social de pequeños nobles conocidos como *Junkers*. Su ocupación era fundamentalmente la gestión de grandes explotaciones agrícolas, y era precisamente de sus explotaciones de donde salió la mayor cantidad de emigrantes (Barkin, 1970).

Las haciendas de los *Junkers* eran el último reducto del feudalismo en Alemania. Mientras que en el oeste del país la economía señorial había experimentado una evolución hacia una economía liberal que contaba con numerosos pequeños propietarios, en el este los *Junkers* adaptaron su economía lo suficiente como para no verse arrollados por el avance de los tiempos modernos, y conservaron un modelo económico basado en el latifundio, estableciendo una forma de hacienda de carácter estatal mejor adaptada a los requerimientos de competitividad del capitalismo, pero conservando el espíritu feudal. Esta casta nobiliaria tuvo una fuerte influencia en la política del Segundo Imperio, heredada de tiempos pasados, y que se conservará hasta la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones estatales alemanas contaron con una fuerte presencia de *Junkers*, en especial el ejército, que estuvo en buena medida controlado por ellos. Los poderosos terratenientes del este del Elba encarnaban el espíritu prusiano tradicional, de carácter anti urbano y antidemocrático. Ellos fueron en parte responsables de las dificultades de las ideas liberales para penetrar en el país, así como del desarrollo deficiente del parlamentarismo. La apertura económica que proponía la economía liberal hizo peligrar su economía cuando el grano estadounidense empezó a llegar en cantidades cada vez mayores a comienzos de la década de 1870. El espacio de los *Junkers* se vio invadido por la producción de las fértiles praderas del río Mississippi, que además ofrecían a los trabajadores alemanes mejores salarios que los que obtenían de los viejos terratenientes del este del Elba. Al ver su economía amenazada, y con ella su modo de vida, su universo y su espacio vital, los *Junkers* apoyaron el proteccionismo (Gerschenkron, 1966).

La economía, cultura y sociedad impuesta por los *Junkers* en la región de su dominio parecen alejar a estos de las ideas liberales. A pesar de las adaptaciones a la economía de mercado que llevaron a cabo, en algunos momentos incluso mostraron conatos de vuelta al feudalismo, al reintroducir medidas propias de este sistema económico, como pagos de tributos en forma de trabajo (Schoer, 1976). Pero no se quedaron atrás al adoptar medidas propias del sistema capitalista, cuando podían beneficiarse de ellas, restableciendo el trabajo asalariado cuando les volvía a ser conveniente (Salles, 1988). Esta relación ambivalente con el liberalismo puede hacer parecer a los *Junkers* como ajenos al concepto de libertad negativa que se impuso en Estados Unidos tras la independencia. Pero si se atiende a la idea básica de espacio que no ha de ser penetrado por fuerzas ajenas de este modo de entender la libertad, se observa el mismo planteamiento entre los terratenientes alemanes. Ellos también tenían un espacio que proteger y ensanchar, la única diferencia significativa con el liberalismo radica en que este propone este concepto de libertad para todo individuo, de manera que cada cual pueda contar con su espacio personal. Por su parte, los *Junkers* igualmente participaron de un concepto de libertad negativa, basada en el espacio, pero en su caso no incluían a todo ciudadano en su concepción de libertad. Para ellos, la jerarquía feudal se mantenía, por lo que no tomaban a sus trabajadores en consideración. Sólo ellos, los miembros de la casta nobiliaria tenían derecho a gozar de un espacio vital. Podría entenderse que la llegada del liberalismo supuso un intento de aplicar este concepto de libertad que regía las mentes de los señores a los plebeyos, como una forma de enseñorearlo, dotándolo de la concepción del espacio que regía en la mente de la nobleza. Por ello no debe verse el conflicto entre el liberalismo y la mentalidad feudal de los antiguos terratenientes como incompatibles. Ambos se basan en la concepción de un espacio personal que debe de ser inviolable y que ha de ensancharse. Esta compatibilidad entre liberalismo y la mentalidad feudal de los terratenientes ayuda a explicar el entendimiento entre liberalismo y fascismo a lo largo del siglo XX. Los herederos de los antiguos terratenientes se asociaron por igual tanto al liberalismo como al fascismo, dado que ambas corrientes comparten más elementos que los que las diferencian.

6. COLONIALISMO DE POBLAMIENTO

El concepto del espacio ha estado presente en la mentalidad de los Estados Unidos desde sus albores. Aunque la llegada de la migración del este del Elba no se daría en cantidades significativas hasta la segunda mitad

del siglo XIX, esta migración sólo vino a reforzar los planteamientos propios de la cultura de los terratenientes que el feudalismo había impuesto, por lo que los europeos llegados con anterioridad a las costas americanas solían traer consigo planteamientos similares. El imaginario latifundista fue traído de nuevo y reforzado por migrantes prusianos, tras haber sido retado por la ilustración. Además, como el concepto de libertad negativa moderno triunfante en los Estados Unidos fue capaz de entenderse con la ideología de los terratenientes, la ilustración liberal permitió la continuidad de la ideología espacial de los propietarios de tierras. Los primeros proto-estadounidenses ya trajeron consigo elementos que en los siglos siguientes los intelectuales liberales iban a desarrollar en su pensamiento político. Desde un primer momento, la idea del espacio como fetiche tuvo su influencia en la cultura de los primeros pobladores de la América anglosajona. En 1622, Robert Cushman, uno de los peregrinos del *Mayflower*, declaró que Inglaterra estaba llena, mientras que la tierra del continente americano era espaciosa y estaba vacía. No parecía considerar que los pueblos indígenas americanos eran dignos de ser tratados como tenedores de derechos, por lo que ellos no tenían un espacio verdaderamente propio. Esta inferiorización de los pueblos indígenas, que reducía los territorios a un espacio salvaje que podía ser ocupado por los colonos sin conflicto, se sostenía en la ideología del *vacuum domicilium*, que declaraba vacías las áreas que no estaban habitadas por pueblos lo suficientemente bien organizados. Esta teoría demuestra el carácter idolátrico que el espacio tenía ya en las primeras fases de la expansión colonial moderna, para la que el espacio supuso un faro guía. Cuando los pobladores originarios de esas tierras hacían valer su presencia ante los colonos, ofreciendo resistencia a la colonización, estos establecían pactos en base al concepto del espacio. Tras la independencia, las sucesivas leyes que determinaron la relación de la América blanca con los pueblos indígenas lo hicieron en base al concepto del espacio. En 1887, la ley de Dawes estableció qué tierras eran propiedad de las comunidades indígenas, además de determinar el modo de propiedad de estas, lo que resultó tanto en la destrucción de la comprensión originaria de las tierras por parte de los nativos, como en una reducción de la tierra que era poseída por estos, haciendo del espacio el concepto básico que enmarca la relación del pueblo colonizador con el colonizado (Madley, 2015).

Esta concepción del espacio como el marco de interpretación de la relación entre sociedades, parece un tanto diferenciada de las interpretaciones hechas por las sociedades colonizadoras en otros lugares, para las cuales el espacio ha podido ser un concepto básico interpretativo de su relación con los pueblos colonizados, pero no tan fundamental. Esta diferenciación de los marcos interpretativos de las distintas sociedades coloniales de la relación con las sociedades colonizadas ha llevado al desarrollo de la distinción del colonialismo de poblamiento (*settler colonialism*), del colonialismo ordinario. En este último, el más común, los colonizadores buscan explotar la fuerza de trabajo y los recursos de las sociedades colonizadas. Mientras tanto, en el colonialismo de poblamiento, los colonizadores tratan de hacerse con el territorio de las sociedades colonizadas, con su espacio, a base de eliminarlas y no de someterlas (Ostler & Shoemaker, 2019).

Propongo que el colonialismo de poblamiento se da cuando el colonizador establece el espacio como un fetiche. Sin la fetichización del espacio, el colonialismo es posible, pero obtiene una forma diferenciada, que le lleva a seguir estrategias distintas, y un modo de relacionarse con los colonizados y con su territorio distintos también. El establecer el espacio como un fetiche, implica la búsqueda de este, ensanchando los márgenes que lo circunvalan. Para ello, establecer lo que está más allá de esos márgenes como un vacío, facilita la legitimación del ensanchamiento por el espacio, por lo que la idea de vacío suele seguir al establecimiento del espacio como fetiche, y es habitual que a esta le siga la inferiorización de las gentes que habitan ese supuesto vacío. Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, creía que los pueblos indígenas no eran más que lobos, que debían ser empujados más allá del Mississippi. La inferiorización del otro hasta la nada genera la idea de vacío más allá del espacio propio, y da pie a la necesidad de ensanchar este. La reducción que hizo Washington de los indígenas a bestias salvajes se acompaña con su visión de sus territorios como vacíos, mostrando su fetichización del espacio, que también se ve en su forma de agredir a los pueblos indígenas, al buscar empujarlos más allá del Mississippi (Sagall, 2013). Este planteamiento sostenido por Washington, fue también la base interpretativa de otros padres fundadores de los Estados Unidos, como fue el caso de Thomas Jefferson, quien creía que eliminar a los pueblos nativos del continente era necesario para abrir las vastas tierras a la agricultura moderna (Madley, 2015). Una vez más, la búsqueda de la apertura del espacio que Thomas Jefferson pretende muestra que el fetiche por el espacio está en la base de su ideología.

A lo largo del siglo siguiente de la independencia, el *modus operandi* de empujar a las comunidades indígenas hacia el oeste, forzándolas a desplazarse, y permitiendo a los Estados Unidos ensanchar su espacio se repite una y otra vez. En 1830, el estado de Georgia votó en favor de deportar a los Cherokees hacia el oeste. En 1838, en una serie de desplazamientos forzados conocidos como Sendero de Lágrimas (*Trail of Tears*), fueron expulsados de su hogar decenas de miles de nativos americanos de los estados de Tennessee, Kentucky, Illinois and Missouri, dejando un reguero de 8.000 muertos por el camino (Sagall, 2013). También en el estado de Minnesota en la

década de 1860, el pueblo Dakota, tras sufrir ejecuciones sumarias, fue forzado a desplazarse hacia el oeste. Los colonos veían a este pueblo como atrasado, y lo culpaban de no aprovechar la capacidad productiva de las tierras que ocupaban (Andregg, 2008). En el suroeste, en la llamada Larga caminata del navajo, se forzó a miles de miembros del pueblo navajo a emigrar a la reserva del Bosque Redondo, causando una extrema pobreza entre sus miembros que dejó más de 2.000 muertos entre 1863 y 1868 (Madley, 2015). Estos desplazamientos forzados fueron una constante a lo largo del siglo XIX por todo el país, hasta que la expansión hacia el oeste dio con el océano Pacífico. En California la constitución de 1850 estableció las herramientas para la detención e internamiento de cualquier persona indígena que hubiese tratado de escapar de alguna reserva. La legislación californiana fue fuertemente discriminatoria con los pueblos nativos, pero no pudo llevar a cabo ningún desplazamiento forzado hacia el oeste, dado que el espacio del continente se había acabado. A consecuencia, la sociedad californiana mantuvo a las comunidades indígenas encerradas en reservas, incrementando la presión sobre ellas, ante la frustración de no poder expulsarlas más lejos, llegando a desarrollar planteamientos genocidas (Sagall, 2013).

El concepto del espacio tuvo una función clave en la ideología de la expansión estadounidense a lo largo del continente. La presencia constante del concepto del espacio, escondido tras múltiples expresiones como el *vacuum domicilium*, la idea de abrir las extensiones de tierra más allá de las fronteras, o la idea de expulsar a los pueblos indígenas de los territorios que se consideran como propios, muestran la presencia del concepto del espacio en el imaginario de la época de manera continuada, y la importancia que este tuvo a la hora de dirigir las acciones políticas, demuestran la fetichización del mismo. El espacio tanto personal como nacional fue la estrella que orientó la política de los Estados Unidos durante su construcción. El fetiche por el espacio nubló la vista del estadounidense, que no pudo ver la humanidad más allá de sus fronteras, por lo que declaró las tierras de los pueblos nativos como salvajes, y a sus gentes como si estuvieran a medio camino entre la humanidad y la animalidad (Sagall, 2013), por lo que sus sociedades no contaban con una organización que permitiese considerarlas como estados nación (Andregg, 2008). El resultado fue terrible para estos, quienes vieron declinar su población de manera dramática. Algunas estimaciones establecen hundimientos demográficos devastadores, de 5.000.000 o más nativos americanos en la época precolonial en el territorio que iba a ser los Estados Unidos, a 240.000 individuos para finales del siglo XIX (Madley, 2015). En algunas regiones, la situación fue aún más descorazonadora, como en el caso de Minnesota donde casi el 100% de la población era nativa americana en 1800, pero que sólo contó con un 0,5 % de población indígena para 1900 (Andregg, 2008).

La expansión de los Estados Unidos hacia el oeste terminó por la absorción del espacio de los pueblos indígenas, hasta llegar a la costa del Pacífico. Pero la expansión del espacio vital estadounidense no se detuvo con la absorción de los territorios indígenas, y el estado de México fue el siguiente en ser absorbido. Aunque tras la anexión de los territorios mexicanos, y la de Alaska poco después, la expansión de los Estados Unidos se detuvo, el fetiche por el espacio se mantuvo. La adoración del espacio prevaleció, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. En lo colectivo, ideas como la doctrina del Destino Manifiesto que habían colaborado en la promoción de la invasión de México, siguió justificando la expansión de los Estados Unidos en el plano territorial, favoreciendo las invasiones e injerencias del país especialmente en América Latina (Marín, 1982). Enunciada por O'Sullivan (1839), afirmaba que la joven nación americana estaba destinada a grandes hazañas, ya que su reciente historia estaba repleta de acciones por la defensa de la humanidad y de los oprimidos, lo que demostraba la superioridad de su civilización, que debía de expandirse por el mundo.

7. THE SUBURBS

De igual manera que la sociedad estadounidense como conjunto estaba necesitada de expandir su espacio vital, los individuos que la conforman también participaron de esa necesidad de expansión del propio espacio. Las praderas de los Estados Unidos se vieron inundadas de colonos provenientes de las tierras de los *Junkers*, gentes que venían de una región que se había quedado atrás en los cambios revolucionarios que se habían producido a lo largo del último siglo, en especial en lo que a ganancias de derechos por parte de los trabajadores se refiere. Estaban acostumbrados a economías de plantación con desigualdades sociales fuertes, en las que los señores poseían casi todo. Emigrar a los Estados Unidos suponía para ellos la oportunidad de hacerse con tierras que les convirtiesen en nuevos pequeños señores. Llevaban consigo el imaginario de una cultura de terratenientes, así como el concepto de espacio vital que se promovía en su lugar de origen. Con esta carga cultural llegaron al país del triunfo del liberalismo, que tenía la libertad negativa por bandera, y eclosionaron un mestizaje de conceptos que no estaban tan alejados el uno del otro, al fin y al cabo. En este punto de la historia se encuentra el que quizás sea el primer ejemplo de alianza entre el liberalismo con planteamientos feudales tardíos que más tarde inspiró al fascismo. Si bien la relación entre el fascismo y el liberalismo ha sido ampliamente tratada, y muchos de sus elementos puestos

en relación (Halper, 1939), es el concepto de espacio vital, ya sea personal o colectivo, el que pone al liberalismo en la misma mesa con el fascismo.

Estas circunstancias históricas y sociológicas hacen de los Estados Unidos el punto cardinal perfecto para la aparición del espacio como un fetiche religioso. La interpretación del espacio como síntoma de una vida afortunada, y al mismo tiempo como de guía de la propia acción, como ídolo al que adorar y perseguir en aras de una perpetua expansión del mismo, ha tenido en este país su centro de promoción e irradiación al resto del mundo. Como síntoma de esta cultura del fetiche por el espacio, la población estadounidense se desparrama desde el núcleo de sus ciudades hacia todas las direcciones, invadiendo el espacio circundante a través del desarrollo de sus áreas residenciales. Los *suburbs* constituyen el ecosistema más característico generado por la cultura del fetiche por el espacio, y son ya el hogar de la mayoría de los estadounidenses. Las áreas centrales de ciudades como Atlanta o Boston apenas albergan a una décima parte de sus habitantes, que a día de hoy viven en los suburbios principalmente (Teaford, 2020).

Precisamente fue en la época de llegada de migrantes del este del Elba cuando las instituciones estadounidenses empezaron a reconocer la importancia de los *suburbs* en la demografía del país. En 1880, el censo estadounidense comenzó a realizar análisis específicos de la demografía suburbana de Nueva York, y en 1910 se inició el reporte regular de las áreas no metropolitanas de las ciudades. Estos análisis daban cuenta de la mentalidad de una sociedad que tenía en el mundo rural su ideal. El mundo abigarrado del centro de las ciudades resultaba abrumador para una sociedad que tenía el espacio como estrella guía, y que necesitaba escapar del caos de la gran ciudad (Muller, 1977). Otros factores, como la llegada de la Gran Recesión, fomentaron el éxodo de la gran ciudad a las áreas suburbanas (McKee & Smith, 1972), con lo que la vida del estadounidense quedó totalmente ligada al ideal de la expansión del espacio propio. Numerosos elementos, tales como el uso de nombres que hacen referencia al campo en la toponimia de los *suburbs* (Muller, 1997), manifiestan este ideal, que se ha convertido en el alma de la sociedad estadounidense, en la que se rinde culto al fetiche por el espacio más que en ningún otro lugar.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Andregg, M. (2008). “*Dakota Land in 1862, A Genocide Forgotten: How Civilizational Transformation can Get Lost in the Fading Rate of History*,” *Comparative Civilizations Review*, 59(59). <https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=ccr>
- Applegate, C. (1990). *A Nation of Provincials: The German Idea of Heimat*. Oxford: University of California Press.
- B. Jones, E. (2013). “¿Un gran plan de mejora?” *La colonización interna en el Imperio alemán*. *Historia Social*, 77, pp. 113-131.
- Bade, K (1980) *German Emigration to the United States and Continental Immigration to Germany in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. *Central European History*, 13(4), pp. 348-377.
- Barkin, K. (1970). *The Controversy over German Industrialization, 1890-1902*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Benjamin, W. (s.f.) *El capitalismo como religión*. <https://geopolitica.ieec.unam.mx/sites/default/files/2018-10/Benjamin-Walter-El-capitalismo-como-religio%CC%81n.pdf>
- Berlin, I. (1969). *Two Concepts of Liberty. Four Essays On Liberty*. Oxford: England. Oxford University Press.
- Bettini, M. (2015). *Ídolo, idolatría, fetiche*. *CIC. Cuadernos de Información y Comunicación*, 20, pp. 129-132.
- Castro-Gómez, S. (2019). *El tonto y los canallas. Notas para un republicanismo transmoderno*. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Constant, B. (1989). *De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos*. Valladolid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Gerschenkron, A. (1966). *Bread and Democracy in Germany*. New York: Howard Fertig.
- Koehl, R. (1953) *Colonialism inside Germany: 1886-1918*. *The Journal of Modern History*, 25(3), pp. 255-272. <https://www.jstor.org/stable/1874743>
- Madley, B. (2015). *Reexamining the American Genocide Debate: Meaning, Historiography, and New Methods*. *The American Historical Review*, 120(1), pp. 98-139. <https://www.jstor.org/stable/43696337>
- Marín, R. (1982). *La Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto y la expansión de Estados Unidos sobre América Latina. El caso de México*. *Revista Estudios*, pp. 117-141.
- McKee, D. & Smith, G. (1972). *Environmental Diseconomies in Suburban Expansion*. *The American Journal of Economics and Sociology*, 31(2), pp. 181-188. <https://www.jstor.org/stable/3485642>
- Muller, P. (1977). *The Evolution of American Suburbs: A Geographical Interpretation*. *Urbanism Past & Present*, pp. 1-10.
- O’Sullivan, J. (1839). *Manifest Destiny*. <https://teachingamericanhistory.org/document/manifest-destiny/>

- Ostler, J. Shoemaker, N. (2019). *Settler Colonialism in Early American History: Introduction*. *The William and Mary Quarterly*, 76(3), pp. 361-368. <https://www.jstor.org/stable/10.5309/willmaryquar.76.3.0361>
- Pocock, J. (1975). *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*. Princeton: Princeton University Press.
- Ratzel, F. (1901). *Der Lebensraum. Eine biogeographische Studie*. Tübingen: H. Laupp.
- Sagall, S. (2013). *Final Solutions. Human Nature, Capitalism and Genocide*. Nueva York: Pluto Press.
- Salles, V. (1988). *Un acercamiento a los textos agrarios de Max Weber*. *Estudios Sociológicos*, 6(16), pp. 221-237. <https://www.jstor.org/stable/40419967>
- Schoer, K. (1976). *Origins of Junker Capitalism in Germany*. *Social Scientist*, 5(5), pp. 33-46. <https://www.jstor.org/stable/3516794>
- Smith, W. (1980). *Friedrich Ratzel and the Origins of Lebensraum*. *German Studies Review*, 3(1), pp. 51-68
- Teaford, (2020). *The American Suburb. The Basics*. New York: Routledge.
- Tims, (1941). *Germanizing Prussian Poland. The H-K-T Society and the Struggle for the Eastern Marches in the German Empire, 1894-1919*. New York: Columbia University Press.
- Weber, M. (2002). *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. Madrid: Fondo de cultura económica.